

УДК 93/99

Солодкин Я.Г.

Нижневартровский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

НЕОБЫЧНАЯ КАРЬЕРА СТРЕЛЕЦКОГО ГОЛОВЫ: Л.Д. ЛОДЫЖЕНСКИЙ – ДИПЛОМАТ И РАЗРЯДНЫЙ ДЬЯК

Аннотация. Голова московских стрельцов Л.Д. Лодыженский, участвовавший в походах против мятежной «луговой черемисы», в основании Уржума, вскоре в качестве гонца дважды ездил в Крым, затем встречал в Ивангороде шведского принца Густава, являлся приставом у опального А.Н. Романова, а в 1603 г. – старшим дьяком Разрядного приказа (более поздними сведениями о выполнявшем столь разнообразные представителе многочисленного дворянского рода Лодыженских мы не располагаем).

Ключевые слова: Л.Д. Лодыженский, основание Уржума, поездка Леонтия Давыдова сына в Крым, участие этого стрелецкого головы во встрече шведского принца Густава, служба Л.Д. Лодыженского в Разрядном приказе.

Леонтий Давыдов сын Лодыженский явно выделяется среди московских стрелецких голов (к их числу он принадлежал по крайней мере с 1583/84 г., когда в составе передового полка, возглавляя 500 стрельцов, должен был принять участие в зимнем походе на «луговую черемису» [3, с. 183, 185, 187]) разнообразием служебных поручений, которые выполнял в последние годы жизни. (Самое первое известие о Лодыженском как стрелецком голове прежде относилось к 1585 г. [8, с. 299; 26, с. 288]).

Зимой 1591/92 г. Л. Д. Лодыженский являлся головой в большом полку во время очередной экспедиции (оказавшейся последней) против мятежной «луговой черемисы» [4, с. 580]. В ноябре 1593 г. Леонтий участвовал в проведении посольского русско-крымского съезда близ Ливен [9, с. 20].

Согласно челобитной (уже конца царствования Михаила Федоровича) отставного приказчика туринских пашенных крестьян А. Фролова, Л. Лодыженский «ставил» Уржум [29, с. 188]. Судя по Новому летописцу (далее — НЛ) одной из ранних редакций, этот город был основан в начале «державства» «освятованного» Федора Ивановича [30, с. 36], как считали, например, М. Д. Каган-Тарковская, В. В. Полищук и М. Ю. Зенченко, в 1584 г. В возникшем в первые годы XVII в. кратком московском летописце (где, по наблюдению В. Д. Димитриева, налицо немало анахронизмов) сооружение Уржума, считавшегося казанским «пригородом», отнесено к 1594/95 г. [41, с. 230, 231]. Вслед за В. В. Косточкиным и А. А. Зиминым эту дату можно предпочесть показанию официального летописца конца патриаршества Филарета, хотя и не безоговорочно.

Сразу после наречения на царство Бориса Годунова (21 февраля 1598 г.) стрелецкого голову Лодыженского в ранге гонца отправили к крымскому хану Казы (Гази)-Гирею (Герая)

II, чтобы объявить о вступлении на престол нового московского государя и предложить «дружбу и братство». (Во многих документах и летописных сочинениях ездивший к крымскому хану в 1598 г. Л. Д. Лодыженский представлен посланником, таковым его считает и А. В. Виноградов [2, с. 6, 9, 10; 9, с. 19; 30, с. 50, ср. с. 51; 31, с. 237, 238; 32, с. 139]. Кстати, «посылка» одного из пяти московских стрелецких голов в Крым, которая должна была занять не один месяц, думается, может считаться косвенным свидетельством прочности власти «нареченного» царя).

В Серпухов, куда во главе огромной армии 11 мая прибыл избранный на престол Борис Федорович, Лодыженский «писал ... с дороги (видимо, на Русь. — Я.С.) от первых (к Крыму. — Я.С.) улусов, что крымский царь в великом собрание, и нагаи заволгские и Казыев улус к царю пришли, а сказывают, что царю идти на Можары (в Венгрию. — Я.С.) или на ... государевы украины, а по ся места ... стоит в Крыму, ... а только царь Днепра не перелезет, и царю верить нельзя». Прочитанное свидетельство явно противоречит заключению Р. Г. Скрынникова, будто «Москва располагала превосходной разведывательной сетью в Крыму и не могла не знать того, что хан готовит поход в Венгрию» [37, с. 122; ср. 13, с. 12; 28, с. 317]. Впрочем, по признанию видного историка, «возможность ... внезапного вторжения (татар. — Я.С.) нельзя было исключить полностью» [38, с. 140; ср. 12, с. 224, 227; 13, с. 9, 10].

Вскоре Лодыженский, и прежний русский гонец И. Д. Бунаков «прислали перед собою толмачей, которые посланы с ними в Крым, Исенчюру Байкишева и Петра Муратова», сообщив, что хан, получив вест о смерти Федора Ивановича, «хотел идти со всеми своими ратми прямо к Москве», но узнав от плененных на Поле станичников о прибытии нового царя «на берег (Оки. — Я.С.) с великим собранием», дабы «против его (Казы-Гирея. — Я.С.) стоять на прямое дело ..., поход свой отставил и на ... украины (России. — Я.С.) не пошел, ... и ... Леонтью велел быти у себя и посольство выслушал» и с Борисом Федоровичем «в дружбе быти похотел». 9 июня, как читаем в «разрядах», «пригнал в Серпухов к государю от Левонтья Лодыженского да от Ывана Бунякова (Бунакова. — Я.С.) толмач Сенчюрбай Кешеев» с сообщением, что хан «вышел ис Крыму ... на Можары», а их «отпустил ... с великим чествованием» со своими посланниками [2, с. 6-7, 9-10; 7, с. 180; 32, с. 159]. (Эта вест, которую царь Борис поспешил передать патриарху Иову, очевидно, была направлена не из Крыма [12, с. 226], а на пути русских дипломатов к Серпухову). 27 июня Лодыженский и Бунаков прибыли из Бахчисарая в Серпухов, сообщив, что «перекопский царь» «вышел ис Крыму, стоял со многим собранием и отпустил их (дипломатов московского «скифетродержателя». — Я.С.) с великим чествованием, и своих посланников к нему, государю, с ними вместе послал». (Дьяк Иван Тимофеев, хотя являлся участником Серпуховского похода [15, с. 182, 183; 32, с. 36], очевидно, забыл, что «про небытие царево (Казы-Гирея. — Я.С.) на Русь ... новоизбранный наш хотяй быти царь (Борис Годунов. — Я.С.) узнал и от «предпосланного блаженным Феодором ... на восток ко агарянску царю ходившаго» [10, с. 57], т. е. И. Бунакова, и от направленно в Крым гонца самого Бориса Федоровича [40, с. 94-95]. О.А. Державина считала, будто после 1593 г. отношения с

крымским ханом при Федоре Ивановиче не поддерживались [10, с. 480, комм. 151]. Это мнение ошибочно, см., напр.:

[11, с. 220, 223; 17, Прилож., с. 49 – 51; 32, с. 100 – 101, 119, 157, 159]). Как извещали нового государя русские дипломаты, хан «со всеми людьми пошел на Можары» (или намеревается идти «на Волохи»); на следующий день в резиденцию царя Бориса явились, и представители Казы-Гирея во главе с мурзой Алеем. (Е.И. Дергачева-Скоп явно заблуждалась, утверждая, что «переговоры под Серпуховом», тем более с участием хана, «закончились заключением мирного договора» [27, с. 591, 599]). Следом Лодыженского из Серпухова вновь направили к хану «с любовью и з братством, и поминками» [7, с. 54; 12, с. 223, 226-227; 14, с. 187-188; 16, с. 604; 20, с. 134, 135; 23, л. 259, 268 об. — 269, 275-275 об., 276 об — 277; 30, с. 50; 31, с. 237, 238; 32, с. 157, 159; 33, с. 531-532; 34, с. 42; 36, с. 37, 40, и др.], по словам Н. М. Карамзина, «для утверждения новой союзной грамоты ... присягою» хана [13, с. 12], т. е. подтверждения шерти, принесенной им весной 1594 г. [12, с. 187, и др.]. (А. А. Зимин однажды неверно писал о возвращении Лодыженского из Крыма в Серпухов 10 июня 1598 г. [12, с. 291, примеч. 63]. В Пискаревском летописце явно понаслышке утверждает, что тогда «приидоша крымския послы с великою грозою и со многими похвалами на Рускую землю», а из Серпухова отпустиша и[x] с великою грозою» [31, с. 201]). Очевидно, поездка Леонтия Давыдова сына к ханскому двору оказалась успешной, и новый государь не нашел ничего лучшего, как повторно отправить туда Лодыженского, теперь уже наряду с Алеем и его свитой.

Возможно, дипломатическую миссию в Крым от имени нареченного царя Бориса поручили не какому-то видному дворянину или дьяку, а стрелецкому голове, дабы продемонстрировать Казы-Гирею (если бы он, что не исключали в российской столице, опять собрался, как летом 1591 г., в поход на Москву) решимость сражаться с татарами, для чего вскоре на берега Оки и Нары была стянута «несметная сила» [31, с. 238, ср. с. 201].

В заключающих «Утвержденную грамоту» 1598 г. перечне участников Земского собора, избравшего Бориса Федоровича на трон, и их «рукоприкладств» Л.Д. Лодыженский значится в числе столичных стрелецких голов; за него «руку приложил» один из этих голов – П. Огарев [1, с. 44, 51], так как, быть может, ко времени, когда собирались подписи «начальных людей» московских стрельцов, Лодыженский, вторично отправившийся к Казы-Гирею, еще не вернулся из Крыма. С. П. Мордовина полагала, что перечень (в который внесено указание на Лодыженского) участников Земского собора 1598 г. составлен вскоре после закончившегося 2 июля похода русской армии в Серпухов [20, с. 134, 135]. Исследовательница не учла, что стрелецкого голову оттуда вновь послали к крымскому «царю». В Москву Лодыженский скорее всего возвратился не Ане конца лета 1598 г.

В следующем году Леонтий Давыдов сын встречал в Ивангороде приехавшего в Россию шведского принца Густава [13, примеч. 38], которого прочили в женихи царевны Ксении, а в 1601 г. являлся приставом у боярина А.Н. Романова, высланного в Усолье Луду (что в Кольском Поморье [15, с. 172; ср. 30, с. 140]), где, если верить НЛ, задушил опального в темнице по приказу нового московского венценосца [26, с. 287; 30, с. 53-54]. В 1603 г. Лодыженский был «разрядным дьяком большим», по допущению А.П. Павлова, даже

возглавлял Разрядный приказ [8, с. 299; 24, с. 237; 25, с. 196, 222, примеч. 221; 26, с. 288; 32, с. 211; 35, с. 59]. (Н.П. Лихачеву казалось сомнительным «одинокое» известие источников о Л. Лодыженском как разрядном дьяке [18, с. 522, 557]. Но такое известие отнюдь не единично. Ошибочно и мнение выдающегося историка, будто ездил в Крым, встречал шведского королевича, был приставом у опального А.Н. Романова не стрелецкий голова Л. Лодыженский, а его сын Леонтий; последний, упоминающийся в источниках с 1598 г., когда был жильцом, и до 1626 г., стал в царствование Михаила Федоровича дворянином московским [2, с. 45, 52; 18, с. 522, примеч. 2].

Брат Леонтия Давыдова сына Иван, сыновья московского стрелецкого головы, затем дьяка Бессон, и Юрий являлись выборными дворянами по Алексину, Тарусе и Вязьме [5, с. 156, 207, 229, 291, 338; 24, с. 124; 26, с. 294, и др.].

С конца 1603 г. Л.Д. Лодыженский перестал упоминаться в источниках, очевидно, вскоре он умер [26, с. 288].

Его карьера весьма необычна: стрелецкий голова не раз выступал на дипломатическом поприще и под конец жизни превратился в старшего разрядного дьяка. В данной связи вспомним и про вяземского выборного дворянина Г.И. Микулина, в 1589/90 г. являвшегося приставом у персидских послов, затем письменным головой в Пелыме и Березове, в ранге посланника, ездившего в Англию, занимавшегося размежеванием земель на русско-литовском пограничье в 1601/02 г. и пожалованного Лжедмитрием I из стрелецких голов в думные дворяне [13, с. 147; 15, с. 81; 30, с. 68; 34, с. 135; 39, с. 11, и др.]. (Не стоит подобно Е.И. Дракохрусту, В.И. Ульяновскому и Д.А. Ляпину считать, будто весной 1606 г. Г.И. Микулин мел чин окольничего [19, с. 42, и др.]). Кроме того, голова московских стрельцов Р.М. Дуров (в литературе он именуется то Михайловым, то Федоровым сыном), сопровождавший в Антониево-Сийский монастырь опального Ф.Н. Романова, ставшего там иноком Филаретом, был в столице приставом у литовского посланника П. Волка и датского королевича Юхана – жениха царской дочери Ксении [5, с. 340; 12, с. 166, 175-176; 26, с. 288-289; 32, с. 204, 220]. Упомянутый ранее П.Г. Огарев получал назначения в приставы к литовским послам в 1585, 1590 и 1600 гг., а осенью 1604 — первые недели 1605 гг., т. е. с наступлением московской Смуты, ездил в Речь Посполитую. Другой сослуживец Л.Д. Лодыженского по столичному гарнизону Т.В. Засецкий накануне являлся приставом у грузинских дипломатов, а потом — крымских посланников в Серпухове летом 1598 г., и отправился в Персию два года спустя. В 1601 г. стрелецкий голова И.В. Воейков входил в состав русского посольства, которое вело переговоры с «радными панами» Польско-Литовского государства. Через три года туда «на обличенье ... вору Ростриге» Григорию Отрепьеву направили в гонцах его родного дядю Смирного Замятнина сына – галичского выборного дворянина, который накануне был «на Низу», т. е. в Поволжье (Среднем или Нижнем), головой «у стрельцов» (официально же С.З. Отрепьева послали для рассмотрения дел о невыезде межевых судей и купцах) [1, с. 60-61; 4, с. 557; 5, с. 173, 188, 215, 336; 13, примеч. 84; 14, с. 239-244, 310; 15, с. 146, 165; 21, с. 127; 32, с. 70, 116, 159, 182-183, 219-220, ср. с. 185; 34, с. 127, и др.]. (А.Д. Резанов, возглавлявший приказ московских стрельцов осенью

1606 г., выполнял многочисленные дипломатические поручения на протяжении 1580–1592 гг. [21, с. 62, 63, 111, 114, 125]. Стрелецкий голова Л.И. Мясной, переведенный в начале царствования Михаила Федоровича из Казани в Москву, в 1616–1617 гг., имея ранг посланника, ездил в Прагу [22, с. 47, 304; 30, с. 120; 42, с. 46, и др.]). Однако среди стрелецких голов «царствующего града» (в оценке А. П. Павлова они составляли военную и политическую опору правительства Бориса Годунова [24, с. 57, 63; 26, с. 288] лишь Леонтий Давыдов сын дважды подряд ездил к Казы-Гирею, а через несколько лет стал дьяком, даже «большим», в «Разряде» – главном военном ведомстве страны. Принадлежавшего к видной дворянской фамилии, традиционно связанной с государевым двором [25, с. 211], Л.Д. Лодыженского можно отнести к тем «рачителям» Бориса, которые сыграли существенную роль в его избрании на царство.

Литература

1. Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб.: Типография II-го Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1841. Т. II, IV + 438 + 29 + 1 с.
2. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою Экспедициею императорской Академии наук. СПб: Типография II Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1836. Т. II. 392 с.
3. Анхимюк Ю. В. Росписи казанского зимнего похода в разрядной книге ОР РНБ. Q. IV. 53// Государство и общество в России XV – начала XX века: Сборник статей памяти Николая Евгеньевича Носова. СПб: Наука, 2007. С. 180–188.
4. Бахтин А. Г. Марийский край в XIII–XVI веках: очерки по истории. Йошкар-Ола: Изд-во Марийского гос. ун-та, 2012. 660 с.
5. Боярские списки последней четверти XVI – начала XVII в. и роспись русского войска 1604 г. М.: б. и., 1979. Ч. 1. 341 с.
6. Буганов В. И. Сказание о смерти царя Федора Ивановича и воцарении Бориса Годунова (Записи в разрядной книге) // Зап. Отдела рукописей Гос. Библиотеки СССР им. В. И. Ленина. 1957. Вып. 19. С. 167-184.
7. Буганов В. И., Бурдей Г. Д., Корецкий В. И. Из истории русского города XVI – начала XVII веков (Серпухов и Серпуховский край). Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1981. 80 с.
8. Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV – XVII вв. М.: Наука, 1975. 607 с.
9. Виноградов А. В. Русско-крымские отношения в период второго правления хана Газы-Гирея II 1597 – 1607 гг. // Средневековые тюрко-татарские государства. 2019. №11. С. 16-42.
10. Временник Ивана Тимофеева / Подг. к печ: Перев. и комм. О. А. Державиной: Под ред. члена-корреспондента АН СССР В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л.: Изд-во Академии Наук СССР, 1951. 512 с.
11. Загорский В. П. История вхождения Центрального Черноземья в состав Российского государства в XVI веке. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1991. 272 с.
12. Зимин А. А. В канун грозных потрясений: Предпосылки первой Крестьянской войны в России. М.: Мысль, 1986. 333 с.

13. Карамзин Н. М. История Государства Российского. М.: Книга, 1989. Кн. III. Т. XI, 184 с.
14. Козляков В. Борис Годунов: Трагедия о добром царе. М.: Молодая гвардия, 2011. 311 с.
15. Корецкий В. И. История русского летописания второй половины XVI – начала XVII в. М.: Наука, 1986. 271 с.
16. Кунцевич Г. З. История о Казанском царстве или Казанский летописец: Опыт историко-литературного исследования. СПб: Типография И. Н. Скороходова, 1905, 682 с.
17. Лихачев Н. Библиотека и архив Московских Государей в XVI столетии. СПб: Типография В. С. Балашева и К⁰, 1894, 152 + 81 + II с.
18. Лихачев Н. П. Разрядные дьяки XVI века: Опыт исторического исследования. СПб: Типография В. С. Балашева, 1888, 559 с.
19. Ляпин Д. А. Об императорском титуле Лжедмитрия I // Мининские чтения: Сб. науч. тр. по истории Смутного времени в России начала XVII в.: В память 400-летия Нижегородского Подвига. Нижний Новгород: Кварц, 2012. С. 42-46.
20. Мордовина С. П. К истории Утвержденной грамоты 1598 г. // Археографический ежегодник за 1968 год. М.: Наука, 1970. С. 127-141.
21. Описи Царского архива XVI века и архива Посольского приказа 1614 года / Под ред. С. О. Шмидта. М.: Изд-во восточной литературы, 1960. 195 с.
22. Осадный список 1618 г. / Сост. тома: Ю. В. Анхимюк, А. П. Павлов. М.; Варшава: Древлехранилище, 2009, 684 с.
23. Отдел рукописей Российской Национальной Библиотеки. Собр. Соловецкого монастыря. № 852/962, 510 л.
24. Павлов А. П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове (1584 – 1605 гг.). СПб: Наука, 1992. 279 с.
25. Павлов А. П. Приказы и приказная бюрократия (1584 – 1605 гг.) // Исторические записки. М.: Наука, 1988. Т. 116. С. 187-227.
26. Павлов А. П. Приставы у опальных бояр Романовых в 1600 – 1605 годах и судьба их потомков в царствование Михаила Федоровича: Позднее раскаяние? // Историк и источник: Сборник статей к юбилею Сергея Николаевича Кистерева. СПб: Искусство России, 2018. С. 286-301.
27. Памятники литературы Древней Руси: Конец XVI – начало XVII веков. М.: Изд-во «Художественная литература», 1987, 616 с.
28. Платонов С. Ф. Смутное время. СПб.: Изд-во «Лань», 2001, 479 с.
29. Покровский Н. Н. Сибирское общество XVII – начала XVIII в. по челобитным // Общественное сознание населения России по отечественным нарративным источникам XVI – XX вв. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006. С. 180-198.
30. Полное собрание русских летописей. М.: Наука, 1965. Т. XIV. 154 с.
31. Полное собрание русских летописей. М.: Наука, 1978. Т. 34, 304 с.
32. Разрядная книга 1550 – 1636 гг. М.: б. и., 1976. Т. II. Вып. 1, 241 с.

33. Разрядная книга 1475 – 1598 гг. М.: Наука, 1966. 614 с.
34. Разрядная книга 1475 – 1605. М.: б. и., 1994. Т. IV. Ч. I, 140 с.
35. Разрядная книга 1475 – 1605. М.: б. и., 2003. Т. IV. Ч. II, 143 с.
36. Разрядные книги 1598 – 1638 гг. М.: б. и., 1974. 398 с.
37. Скрынников Р. Г. Борис Годунов. М.: Наука, 1983. 191 с.
38. Скрынников Р. Г. Россия накануне «смутного времени». М.: Мысль, 1981. 205 с.
39. Солодкин Я. Г. Воеводы и головы Березова с первых лет его существования//Западная Сибирь: история и современность: Краеведческие записки. Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2001. Вып. IV. С. 10-16.
40. Солодкин Я. Г. Земские соборы Московской Руси конца XVI века: Спорные проблемы истории и историографии. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. гуманитар. ун-та, 2010, 162 с.
41. Тихомиров М. Н. Русское летописание. М.: Наука, 1979, 384 с.
42. Флоря Б. Н. Россия и чешское восстание против Габсбургов. М.: Наука, 1986, 208 с.

© Солодкин Я.Г., 2021